

ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ортиков Азиз Хурсанали угли

Национальный институт педагогического мастерства имени А.Авлони. Методист.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657113>

Аннотация. В данной статье освещены вопросы развития творческих способностей и формирования креативного мышления учащихся на уроках изобразительного искусства. В ней анализируется значение художественного образования, пути расширения художественного мышления учащихся на основе инновационных методов и современных педагогических подходов. Также предлагаются эффективные методы создания творческой атмосферы, стимулирования к созданию самостоятельных произведений искусства, развития зрительного мышления. Статья полезна учителям изобразительного искусства и содержит практические рекомендации по раскрытию и развитию индивидуальных способностей учащихся.

Ключевые слова: творчество, творческое мышление, художественное образование, художественное мышление, инновационные методы, изобразительное мышление, искусство и образование, самостоятельное творчество, фантазия и воображение, художественное самовыражение, методические подходы, обучение через искусство, эстетическое воспитание.

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish va kreativ tafakkurini shakllantirish masalalari yoritilgan. Unda san'at ta'limining ahamiyati, innovatsion metodlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida o'quvchilarning badiiy fikrlashini kengaytirish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, ijodiy muhit yaratish, mustaqil san'at asarlarini yaratishga rag'batlantirish va vizual tafakkurni rivojlantirish bo'yicha samarali usullar taklif etiladi. Maqola tasviriy san'at o'qituvchilari uchun foydali bo'lib, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini kashf etish va rivojlantirishda amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: jodkorlik, kreativ fikrlash, tasviriy san'at ta'limi, badiiy tafakkur, innovatsion metodlar, vizual tafakkur, san'at va ta'lim, mustaqil ijod, fantaziya va tasavvur, badiiy ifoda, metodik yondashuvlar, san'at orqali o'qitish, estetik tarbiya.

Abstract. This article discusses the issues of developing students' creative abilities and forming creative thinking in fine arts classes. It analyzes the importance of art education, ways to expand students' artistic thinking based on innovative methods and modern pedagogical approaches. It also offers effective methods for creating a creative environment, encouraging the creation of independent works of art, and developing visual thinking. The article is useful for fine arts teachers and contains practical recommendations for discovering and developing students' individual abilities.

Key words: creativity, creative thinking, fine arts education, artistic thinking, innovative methods, visual thinking, art and education, independent creativity, fantasy and imagination, artistic expression, methodological approaches, teaching through art, aesthetic education.

Искусство – это предмет, который долгое время был в центре внимания ученых. Что такое творчество? Можно ли развивать творчество? Индивидуальные характеристики людей проявляются в таких областях, как интеллект, личность и физическое развитие. С творчеством связаны и другие индивидуальные черты. Представления о том, что творчество является врожденным и что люди, не являющиеся творческими по своей природе, не могут стать творческими позже, теперь отброшены и преобладают взгляды на то, что каждый человек может творить при хорошем образовании.

Понятие творчества; оно охватывает все сферы повседневной жизни, а не только изобразительное искусство. На сегодняшний день дано множество определений творчества. Например: “творчество - это способность, которая присутствует в каждом человеке и может присутствовать во всех аспектах человеческой жизни, является формой процессов, отношений и поведения, охватывающих широкий спектр от повседневной жизни до научных исследований”.

Основываясь на отзывах ученых, мы можем дать краткое определение творчества: “творчество - это способность производить оригинальные изобретения”.

Понимая и применяя творческую визуализацию, люди могут реорганизовать свою жизнь. Благодаря творческому воображению можно изменить представления человека о себе и мире, в котором он живет, и о продукте этих убеждений. Весь прогресс нашей цивилизации-дело творческого воображения. Научно-фантастические книги и журналы, которые раньше считались фэнтезийными и на самом деле были продуктом заблокированного воображения, теперь считаются реалистичными.

Творческое мышление - это способ путешествовать, а не цель. Это происходит, когда человек находит новый ответ на старую проблему или думает о том, что могло бы произойти, если бы что-то не произошло. Творчество возникает, когда человек каким-либо образом мечтает или воображает. Дети увеличивают его, играя, слушая рассказы или осаждая замок из песка. Это то, что делают взрослые, читая книгу, планируя поездку или просто думая о том, что делать с деньгами, которые они откладывают на свой банковский счет.

Как отмечает турецкий ученый Равильсон, творческое мышление похоже на сон. Он сказал, что сновидения являются одной из основных функций мозга, и очень немногие люди не видят сновидений”.

Креативность - возрастает при использовании информации, накопленной в сновидениях, подсознании и сознании. Пробуждаясь от сна, можно запечатлеть символы и образы, обнаруженные в глубинах души, если можно вспомнить сон. Это считается очень ценной информацией, которая увеличивает творческие способности.

Факторы, влияющие на творчество:

а) эмоциональные барьеры: в эту группу входят застенчивость, страх совершить ошибку, неумение ждать и терпеть результат, чрезмерная самокритика.

б) культурные барьеры: социальные ценности различаются от одной культуры к другой. Некоторые из них поддерживают творчество, а другие препятствуют этому. Считать воображение пустой тратой времени, думать, что лишняя игра предназначена только для детей... Это примеры культурных барьеров.

в) барьеры восприятия: обычаи могут привести к неспособности распознать важные элементы проблемы. К ним также можно добавить следующее препятствие.

д) ограничение учащихся определенной программой: образовательные программы, которые представляют собой набор формализованных тем и должны быть

выполнены в течение определенного периода времени, также могут препятствовать творчеству...

Остановимся на некоторых факторах, влияющих на творчество:

Творчество и культура

Хотя разные культуры побуждают людей проявлять творческий подход в одних областях, в других это не так. Хотя наука и решение проблем поощряются в США, этот стимул не распространяется на политические и социально-экономические вопросы. В арабской культуре творчество разрешено в технических вопросах, а в религиозных – нет. С другой стороны, некоторые культуры подчеркивают гармонию и структуру, в то время как другие поощряют инновации.

Творчество и искусство

Творчество на протяжении многих веков считалось особенностью необыкновенных людей и в основном использовалось в области изобразительного искусства. Подобно тому, как существует узкое различие между гением и безумием, до недавнего времени были приняты ненаучные взгляды.

Творчество и образование

По мере роста уровня образования растет и уровень творчества. Однако впоследствии формальное образование может снизить уровень творческого успеха человека.

Для того чтобы у ребенка появилась творческая мысль, он должен быть открыт и чувствителен к внешним воздействиям, а также осознавать свои чувства, желания, видения и внутренние реакции. Очевидно, что ребенок, уже осознавший свои ощущения, не испытывает затруднений в их отражении и выражении различными способами.

Когда мы смотрим на игры маленьких детей, в которые они играют сами или с друзьями, мы видим их творческие способности. Однако по мере взросления ребенка его творческие способности начинают чередоваться с другими способностями из-за внешних влияний. Школьная жизнь подавляет творчество, потому что требует регулярного поведения, направленного на образование.

Сегодня самой серьезной критикой системы образования большинства развитых и развивающихся стран является отсутствие в них творчества. Творчество игнорируется, особенно при централизованном обучении по единым учебникам и памятным вещам во всех обществах с равными возможностями обучения, поскольку считается, что оно дает всем одинаковые образовательные возможности.

Родители и учителя могут научить детей мыслить творчески, давая им свободу делать ошибки и уважая их идеи. Чтобы творчески решать проблему, дети должны уметь видеть общие решения с разной направленностью и с разных точек зрения.

В образовательной среде учащиеся должны чувствовать себя свободными и легко выражать свои мысли. Учитель также должен быть сторонником идей, противоречащих логике. Он должен организовывать занятия на основе методик, направленных на снижение влияния культурных норм, препятствующих выработке новых идей.

Образовательная среда должна быть организована таким образом, чтобы развивать творческое поведение личности. Должна быть образовательная среда, которая позволяет учащимся осознавать проблему, понимать и ограничивать ее, устанавливая эксперименты и работать с другими.

Искусство и образование

Изучение мира форм, составляющих сферы искусства, начинается в семье и продолжается в начальном образовании. Ребенок, у которого рано сформировались художественные интересы, начиная с детского сада, по мере взросления начинает оценивать и критиковать окружающие художественные явления, понимать и искать красоту искусства. Сан считает, что “художественное образование не преследует цели сделать детей и подростков художниками; это комплекс образовательных и внеклассных мероприятий, которые направляют подрастающее поколение в обществе к творчеству в каждой области в процессе модернизации”. Учителя рисования – одни из тех, кто стремится и преуспевает в превращении школы в учреждение, которое открывается окружающей среде, а не рассматривается как закрытый ящик.

Целью художественного образования является обеспечение систематического взгляда человека на искусство на каждом этапе обучения, подготовка талантливых людей, интересующихся или склонных к какой – либо области искусства, с использованием современных методов воспитания индивидуальных творцов. Художественное воспитание развивает творческие силы в обществе, обеспечивает воспроизводство произведений искусства. Великие произведения искусства создаются знающими, квалифицированными художниками. Искусство – универсальный и международный язык. Однако эти работы также отражают характеристики этого общества и являются собственностью этого общества. Уровень образования, который осуществляется в этой стране, также отражен в произведениях искусства.

Образование через искусство – это противодействие рационализации в образовательных системах и сосредоточение внимания на эмоциональных переживаниях у детей и молодых людей, уступая место эмоциям, эмоциям и возбуждению, а не контролю над разумом и разумом. Более конкретный и реалистичный подход к обучению искусству, также основанный на научных методах на курсах, является более рациональным фундаментом, связанным с научными методами и знаниями об искусстве.

Творчество формируется в многогранной структуре мышления искусства и гармонирует с жизнью. Образование должно быть воспитательным, способным вести человека к счастью, совершенствовать его личность, добиваться успехов в труде, раскрывать его таланты и скрытые силы, быть членом общества, уважающим демократическое и современное человеческое достоинство. То же самое и с художественным образованием.

Чтобы пробудить у учащихся творческий потенциал, на уроках изобразительного искусства необходимо учитывать следующие факторы:

1. Каждый ребенок обладает творческими способностями.
2. В художественном образовании необходимо учитывать индивидуальные различия.
3. Образование должно быть адаптировано к ребенку.
4. Художественное образование следует понимать как воспитание эстетической чувствительности, а не как наделение навыками и умениями.
5. Курсы художественного образования не следует рассматривать как область программы для других курсов.
6. Курсы художественного образования должны включать как двухмерную, так и трехмерную работу.
7. Курсы художественного образования должны основываться на практике и творчестве, а не на сухих и теоретических знаниях.

8. На уроках изобразительного искусства должна быть создана необходимая атмосфера интереса.

9. Необходимо учитывать экологические возможности.

10. Должно включать доступное образование.

11. То, что делает ребенок, следует оценивать в целом и уделять внимание тому, чтобы показать это.

Образование не может дать ожидаемого от него эффекта, если не будет достигнут баланс между научным и художественным образованием. Творчество в искусстве представляет собой единое целое со зрительным и образным восприятием. Человек, получивший художественное образование с раннего возраста, развивает свои таланты и творческие способности и, достигнув эстетического уровня, приобретает способность выбирать хорошую, правильную и нужную ему информацию. Наиболее подходящими областями для развития творчества маленьких детей являются художественные направления. Художественное воспитание позволяет ребенку лучше воспринимать и оценивать свое окружение. Он делает первый шаг к творчеству, обучая не только смотреть, но и видеть, слышать и чувствовать.

Ребенок, рано заинтересовавшийся искусством и начавший получать художественное образование дома, в детском саду, в начальных классах может критически относиться, постепенно оценивать окружающие художественные явления и все образования, по мере того, как он начинает осознавать и искать красоту.

Дети совсем не плохи в творчестве до 5-6 лет. По мере взросления ребенок заучивает стихотворение, меняет рифму стихотворения, делает шутки и анекдоты. Однако к 7-8 годам он рассуждает логично и объективно.

Когда детей учат творческому мышлению в школах, они сосредотачиваются на логическом мышлении и привычках левого полушария. Однако ребенка следует поощрять к творческому мышлению, используя правое полушарие. Необходимо побуждать ребенка выходить за пределы своих нынешних границ и рисовать в соответствии с чувствами, исходящими из глубины души.

Такие занятия, как рисование, рукоделие, очень влияют на воображение ребенка. Подобные свободные темы позволяют детскому воображению работать, поскольку простые вещи, оставленные для удовольствия и изобретательности, облегчают им создание новых игршек.

ИСПОЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Абдуллаев Н. Санъат тарихи 2-жилдлик, 2/1 том. - Т., 2001.
2. Абдирасилов С.Ф. Тасвирий санъат методикаси. -Т., «Илм-Зиё», 2006.
3. Абдирасилов С.Ф., Толипов Н.Х. Тасвирий санъат ўқитиш методикаси. - Т., «Алоқачи», 2007.
4. Бойметов Б.Б., Абдирасилов С.Ф. Чизматасвир. -Т., «Ғафур Ғулом», 2004.
5. Набиев М.Н. Рангшунослик. Т., «Ўқитувчи», 1995
6. Орипов Б. Тасвирий санъат ва уни ўқитиш методикаси. -Т.: «Илм-Зиё», 2006.
7. Ҳасанов Р.Х. Мактабда тасвирий санъат ўқитиш методикаси. «ФАН», 2004.
8. Абдирасулов С., Толипов Н., Орипова Н. Рангтасвир. -Т.: «Ўзбекистон», 2006.
9. Қодирхўжаев П. Бадиий безак санъати. - Т., «Иқтисод-молия», 2007.

10. Khakimova D.M. The importance of innovative potential in the development of school teachers // American journal of social and humanitarian research – USA, 2023. – Vol. 4. – №2 – P.19-21. (Impact Factor (SJIF-2023):6.66.)
11. Khakimova D.M. Innovative thinking-as an important factor in the development of the innovative potential of school teachers // Middle European scientific bulletin. – Czech Republic, 2023. – Volume 33. – P.6-11. (Impact Factor (SJIF-2023):6.963).
12. Эгамов Х. Бўёқлар билан ишлаш. - Т.: «Ўқитувчи», 1981.
13. Ишмухамедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2004.